

ATAKÓL KÓLINDEGI BALIQLARDIŃ TIYKARǒI AZIQLIQ ORGANIZMLERI

Turemuratova G.I., Dushekeeva N.R.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753316>

Annotaciya. Atakól kólindegi baliqlardıń azıqlanıwın úyreniw hám onıń ónimdarlıǵın arttıwda qosımsha azıqtıń nátiyjeli ekenligi alıp barılǵan jumıslardıń juwmaǵı bayan etilgen.

Gilit sózler: fitoplankton, zooplankton, zoobentos, optimal temperatura, kislorod muǵdarı, siltili ortalıq, belok, may, uglevod.

Suw basseynleri baliqshılıǵınıń tiykarın azıqlıq bazası quraydı. Sonlıqtan da baliqlardıń azıqlanıwın úyreniw aktual mashqalalardan biri bolıp esaplanadı.

Suw hawızleriniń gidrobiologiyalıq kózqarastan tekseriwdiń tiykarǵı wazıypalarına biremshı hám ekilemshı ónimdarlıqtı anıqlaw (fitoplankton, zooplankton, zoobentos, joqarı dárejeli hám tómen dárejeli suw otları) hám olarǵa baliqlar tárepinen paydalanıwdı úyreniwden ibarat.

Shaqa murtlı shayanlar dushshı suwǵa beyimlesken organizmler bolıp esaplanadı. Olar suwdaǵı duzdıń muǵdarı 0,2-0,5% bolǵanda júdá jaqsı ósiwi hám rawajlanıwı baqlanadı. Bizlerdiń baqlawımızda Atakól kólinen alınǵan úlgielerde *Moina macrocopa* hám *M. rectirostris* bar ekenligi anıqlandı, bul túrler shorlaw suwlarda da ózin jaqsı sezedi. Dafniyalardıń kópshilik túrleri 1% duzlı suwlarda jaqsı ósip rawajlanadı. Biraq tájiriyebe sharayatında 3-4% duzlı suwda áste-aqırın beyimleskenligi málim boldı.

Haywanlardıń ónimdarlıq imkaniyatın kóteriw ushın olardıń jasaw sharayatın optimal jaǵdayǵa keltiriw optimal temperaturası 17-22S átirapında bolıwı kerek. Ásirese, bul muǵdardaǵı temperatura *Enchytraeus albidus*, *Streptocephalus torvicornis*, *Daphnia magna* hám *Daphnia pulex* sıyaqlı organizmler ushın qolaylı bolıp esaplanadı. *Moina macrocopa*, *M. rectirostris* hám *Artemia salina* sıyaqlı túrler ushın bolsa temperatura optimumı 24-28 S bolǵanda olardıń rawajlanıwında jaqsı ózgerisler baqlandı. Derlik barlıq mayda organizmlerdi jalpı kóbeytiletuǵın suw hawızlerinde kislorodtıń muǵdarı tómenlep, oksidleniw muǵdarı artıp baradı. Maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda eskek ayaqlılar suwdaǵı kislorod muǵdarı 1-2 mg/l O₂ hám oksidleniw dárejesi 22-23 mg/l bolǵanda ózin jaqsı sezedi. *Daphnia magna* hám *Moina rectirostris* suwdaǵı kislorodtıń kem muǵdarına birqansha beyimleskenligi haqqında maǵlıwmatlar bar. Olar hátte suwdaǵı kislorodtıń muǵdarı nolge túsip qalǵanda da nabit bolmawı múmkin.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Olardıń bunday qásieti kislorod júdá kem bolǵan ortalıqta da gemoglabindi sintezlew qábleti menen baylanıslı. Biraq báribir kislorod kem bolǵan ortalıqta olardıń násildarlıǵın keskin azaytıp jiberedi hám populyaciyanıń jábirleniwine alıp keledi. Sonıń ushın da bul organizmlerdi jalpı túrde kóbeytiw ushın ilajı barınsha qolaylı kislorodlı ortalıq jaratıwǵa háreket etiw kerek boladı.

Joqarıda kórsetilgen barlıq jalpı kóbeytiw zárurlıǵı bolǵan organizmler ádette neytral yamasa siltili ortalıqtı jaqsı kóredi.

Biraq olardıń arasında *Daphnia pulex* kislotalı ortalıqta da (pH = 5-6) arqayın jasay alatuǵınlıǵı baqlanǵan.

Kóbinese karp sıyaqlı balıqtıń azıǵı retinde júweri paydalanıladı. Jas balıqlardı maydalanǵan júweri menen azıqlandıırıwda azıqlıq koefficienti 4,5% ti quraydı. Úlken jastaǵılardiki bolsa 5% ti qurap, ol mákke hám arpaniki menen derlik birdey boladı.

Balıqlarǵa azıq retinde paydalanılatuǵın shiyki zat sıpatında sobıqlı ósimlikler kóp paydalanıladı. Sonıń ishinde, belok, may, kraxmal hám vitaminlerge bay jáne zúraátli boladı. Eń keń tarqalǵan sobıqlı ósimliklerden biri burshaq bolıp, onıń quramında belok júdá kóp boladı. Dániniń qurǵaq koncentratında 25% ten 30% ke shekem belok, 52-58% azotsız ekstrakt zatlar, 3% suw hám 4% kletchatkadan ibarat boladı.

Balıqlardıń azıǵı sıpatında jergilikli balıqshılıq xojalıqlarınıń shıǵındıları hám xojalıqtaǵı suw basseynlerinde ósetuǵın organizmler (mayda jabayı balıqlar, baqalar, iytbalıqlar, mollyuskalar hám basqalar) de úlken rol oynaydı.

Ásirese, suwda hám qurǵaqlıqta jasawshı shópler quramında belok, may hám uglevodlardan tısqarı hár qıylı vitaminler, mineral zatlar bolıp, balıqlar racionınıń bahalı ónimi esaplanadı. Bahalı azıq retinde gósh kombinatlarınıń shıǵındılarınan da paydalanılıw múmkin.

Sazan balıqtıń azıq-awqatı sıpatında azıq-awqat óndiris kárxanalarınıń shıǵındılarınan mákke unı, hám pivo shıǵındıları da keń kólemde paydalanıladı. Ulıwma sazan balıqlar qımbat bolǵanlıǵı sebepli hár qıylı shıǵındılar, shegirtkeler, qurtlar, shıbın-shirkeylerdiń lichinkaları hám basqa quramında organikalıq zatlar bolǵan tiri organizmlerdiń barlıǵın paydalanıw múmkin.

Atakól kólinde karp tárizli balıqlardı latoklarda tájiriye esabında azıqlıq aralaspası menen azıqlandıırıp kórilgende balıqtıń ósiwip rawajlanıwında kóldegi balıqlarǵa qaraǵanda bir qansha ózgerisler boldı. Sebebi bir qıylı quramlı azıq (ásirese tolıq qunlı bolmaǵan) organizmde zat almasıwınıń buzılıwına hám salmaǵınıń azıp ketiwine alıp keledi. Bir qıylı uglevodtan ibarat azıq penen awqatlanıw hátte ash qalǵan balıqlardan da kóp belok joǵaltıp, azıp ketiwi

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

múmkin. Duris dúzilgen azıqlıq aralaspası azıqlıq koefficientin kemeytip, onı únemlewge alıp keledi.

Tájiriybelerdi ótkeriwde dawamında Atakól kóliniń bir bóliminde latokda qosımsha azıq berip óstirilgen karp tárizli balıqlardıń racionın haywan hám ósimlik ónimlerin aralastırıp paydalanǵanda (jer ústi ósimliklerinen bolsa kapusta japıraqları, geshir, láblebi hám basqa ósimliklerdiń tamır miywesi hám japıraqları qosıp) bunday qosımsha azıqtıń beriliwi nátiyjesinde balıqlardıń salmaǵı sezilerli dárejede artıwı anıqlandı. Kompleks azıqlar sazan balıqtıń rawajlanıwında úlken áhmiyetke iye ekenligi málim boldı.

Kólde ótkerilgen tájiriybelerdiń tiykarında azıqqa qosılatuǵın ósimliklerdiń massası hám basqa da bir qatar hár qıylı vitaminlerge belokǵa bay dafniyalar azıq aralaspaları tolıq berilgende balıqlardıń jaqsı rawajlanıp ónim beriwı usı kórsetkishlerge baylanıslı boldı.